

QU'EST-CE QUE LE NLP ?

Avec l'augmentation du nombre de recherches sur l'environnement, les méthodes de traitement automatique du langage (NLP) peuvent aider à rassembler et à organiser les éléments scientifiques.

UN GAIN DE TEMPS

Le NLP peut aider à classer les documents par sujet, à trouver des lacunes dans les connaissances, à créer des bases de données et à identifier des liens entre les idées.

AUTOMATISATION

Dans 66 % des cas, le NLP a identifié avec précision les relations décrites dans les résumés, comme par exemple savoir si l'impact du travail du sol sur le rendement était positif, neutre ou négatif.

AUTEURS

Guillaume Blanchy, Lukas Albrecht,
John Koestel, Sarah Garré (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14859506

RENFORCER LA RECHERCHE EN ENVIRONNEMENT : LE NLP POUR L'EXTRACTION DE MÉTADONNÉES

Opportunités

Bien que les techniques NLP présentées dans cette étude ne puissent pas remplacer l'intervention humaine, leur nature automatique nous permet de traiter rapidement un large corpus de publications scientifiques.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

CLIMASOMA PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

L'objectif du projet Climasoma est de contribuer à l'alignement des stratégies de recherche reliant la gestion agricole, la qualité des sols et le potentiel d'adaptation climatique grâce à sa synthèse de la littérature, sa méta-analyse et son identification des lacunes en matière de connaissances.

COORDINATRICE DU PROJET :

Sarah Garre

sarah.garre@ilvo.vlaanderen.be

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :
CLIMASOMA,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

